

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE SOCIAL INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF A PERSON

Saitnazarov Behruz Bolta oglu

Bukhara Institute of Psychology and Foreign Languages

2nd year master's student

Abstract

This article analyzes scientific approaches to the development of an individual's social intelligence. The cognitive and social characteristics of social intelligence, its structural components, key functions, and complex aspects of development are discussed based on scientific sources. During the study, existing problems were identified and prospects for their resolution were outlined. Furthermore, the theoretical foundations of social intelligence research, its developmental components, and its role in personality formation are thoroughly examined.

Key concepts social intelligence, personality development, communicative potential, social perception, scientific approaches.

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ

Саитназаров — сын Бехруза Болты

Бухарский институт психологии и иностранных языков

студент 2 курса магистратуры

Аннотация

В данной статье проанализированы научные подходы к вопросам развития социального интеллекта личности. Освещены когнитивные и социальные характеристики социального интеллекта, его структурные компоненты, основные функции и сложные аспекты развития на основе научных источников. В ходе исследования выявлены существующие проблемы и

определены перспективы их решения. Также глубоко раскрыты теоретические основы исследования социального интеллекта, компоненты его развития и роль в становлении личности.

Ключевые понятия социальный интеллект, становление личности, коммуникативный потенциал, социальная перцепция, научные подходы.

SHAXSNING SOTSIAL INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIGA ILMIY YONDASHUVLAR

Saitnazarov Behruz Bolta o`g`li

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti

2-bosqich magistranti

Annotatsiya Mazkur maqolada shaxsning sotsial intellektini rivojlantirish masalalariga ilmiy yondashuvlar tahlil qilingan. Sotsial intellektning kognitiv va ijtimoiy xususiyatlari, uning tarkibiy komponentlari, asosiy funksiyalari va rivojlanishdagi murakkab jihatlari ilmiy manbalar asosida sharhlangan. Tadqiqot davomida mavjud muammolar va ularni yechish istiqbollari aniqlangan. Shuningdek, ijtimoiy intellekt tadqiqotining nazariy asoslari, rivojlanish komponentlari va shaxs kamolotidagi roli chuqur yoritilgan.

Tayanch tushunchalar: Sotsial intellekt, shaxs kamoloti, kommunikativ salohiyat, ijtimoiy persepsiya, ilmiy yondashuvlar.

Inson faoliyatida uning ehtiyojlari bir tomondan, madaniyat yordamida determinasiyalangan (uning insonga zamondosh bo`lgan ijtimoiy kontekstida), boshqa tomondan esa – bu ehtiyojlarning o`zi ijtimoiy-madaniy hududni shakllantiradi (A. Maslouning “inson ehtiyojlari nazariyasida”). Insonning kamolotida o`z potensial qobiliyatlarini ro`yobga chiqarish jarayoni insonning o`z-o`zini ifodalashi yoki shaxsning ifodalanishi deb ataladi. Insonning sosiumda o`z-o`zini ifodalashi insonning o`z qobiliyatlarini mehnat bozorida to`laqonli “amalga

oshirish” imkoniyatini, o‘zining mehnatga bo‘lgan qobiliyati – jamiyatning ishlab chiqarish kuchiga ekvivalentni amalga oshirishni nazarda tutadi. Sotsial intellekt shaxsning xulqini sosiumda boshqaruvchi fenomenlar bilan eng bevosita aloqaga ega. Mazkur ilmiy tadqiqot ishlarining maqsadi sotsial intellekt tadqiqotining asosiy muammolarini ajratib olish va ulardan ba’zilarini hal qilish istiqbollarini aniqlashdan iborat

1. Introduction

Inson ehtiyojlari madaniyat yordamida shakllanadi va o‘z navbatida madaniyatni yaratadi. A. Maslou nazariyasiga ko‘ra, inson kamoloti – o‘z qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish jarayoni sifatida qaraladi. Sotsial intellekt esa shaxsning sosiumdagi xulqini boshqaruvchi asosiy fenomenlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning maqsadi sotsial intellekt tadqiqotining asosiy muammolarini ajratib ko‘rsatish va ularning yechimi bo‘yicha istiqbollarni belgilashdan iborat.

Sotsial intellekt shaxs kamolotida o‘z-o‘zini ifodalashni va jamiyatda to‘laonli ishtirok etishni ta‘minlaydi. Shaxsning o‘z ehtiyojlarini ijtimoiy muhitda ifodalash qobiliyati hamda o‘z imkoniyatlarini mehnat bozorida amalga oshirishi ijtimoiy intellekt darajasiga bog‘liq.

1. Methods

Tadqiqot nazariy-metodologik asos sifatida umumiy va ijtimoiy psixologiya sohasidagi rossiyalik va xorijiy olimlarning ishlanmalariga tayandi (K.A. Abulxanova-Slavskaya, B.G. Ananov, V.N. Drujinin, Dj. Gilford, R. Sternberg va boshqalar). Sotsial intellektning tabiati, uning tarkibiy qismlari va rivojlanish omillari kognitiv va xulqiy yondashuvlar doirasida o‘rganildi.

Ma‘lumotlarni tahlil qilishda deskriptiv tahlil, kontseptual tahlil va komparativ (taqqoslash) metodlardan foydalanildi. Shuningdek, sotsial intellekt modelining komponentlari va funksiyalari strukturaviy tarzda tahlil qilindi.

2. Results

Tadqiqot natijalariga ko‘ra:

- Sotsial intellekt ko‘p o‘lchamli murakkab tuzilishga ega bo‘lib, kommunikativ salohiyat, o‘zini anglash, ijtimoiy persepsiya va energetik xarakteristikalarini o‘z ichiga oladi.
- Sotsial intellektning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:
 - O‘zgarayotgan sharoitlarga moslashish va adekvat reaksiya ko‘rsatish.
 - Shaxslararo hodisalarni rejalashtirish va rivojlanishini bashorat qilish.
 - Motivatsiya hosil qilish va asoslash.
 - Stressli va krizisli vaziyatlarda safarbarlikni ta'minlash.
 - Ijtimoiy kompetentlikni kengaytirish va mustaqil o‘zini rivojlantirish.
- Sotsial intellektni bir omilli va ko‘p omilli nazariyalar doirasida o‘rganish muhimligi ta‘kidlandi. Eng to‘laqonli yondashuv sifatida "gibrid nazariyalar" ajratib ko‘rsatildi.
- Gilford va D.V. Ushakovlar tomonidan ishlab chiqilgan struktural model asosida sotsial intellektning intrapersonal va interpersonal determinantalari farqlab ko‘rsatildi.

1. Discussion

Sotsial intellektni o‘rganishda asosiy muammo mavjud kontseptual modellarning yetarlicha rivojlanmaganligi bilan bog‘liq. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, sotsial intellekt shaxsning ijtimoiylashuvi, ichki va tashqi omillar tizimi orqali shakllanadi va bu tizim murakkab, dinamik o‘zaro ta’sirlarga asoslanadi.

Sotsial intellekt shaxsning ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli ishtirok etishining asosiy omillaridan biri bo‘lib, u o‘zgaruvchan sharoitlarga moslasha olish, shaxslararo aloqalarni boshqarish va ijtimoiy tafakkur qobiliyatlarini rivojlantirishni talab qiladi. Ijtimoiy intellekt shaxs kamoloti jarayonida nafaqat bilim va malakalarni, balki hissiy va energetik salohiyatni ham rivojlantirishni ko‘zda tutadi.

Shu bilan birga, psixologik adabiyotlarda sotsial intellektni o‘rganishdagi

mavjud muammolar – empirik asoslanuvchanlikning pastligi, tushunchalarning operatsionallashuvi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishining sustligi ko‘rsatilmoqda. Shuning uchun kelgusida sotsial intellektni o‘rganishga nazariy va amaliy yondashuvlarni yanada integratsiyalash talab etiladi.

Shunday qilib, sotsial intellekt nisbatan barqaror, integral psixologik hosila bo‘lib, muloqotdagi muvaffaqiyatlilikni, shaxslararo munosabatda va ijtimoiy-psixologik moslashuvda xulqni prognozlashning samaradorligini belgilaydi va uning asosiy belgilari quyidagilar hisoblanadi:

birinchidan, shaxs ijtimoiylashuvining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq. Bu esa, shaxs kamolotini ta‘minlovchi omillarning integratsiyasi ravishida namoyon bo‘ladi.

ikkinchidan, shaxs kamolotida ijtimoiy intellektning shakllanishi va rivojlanishi jarayonlari tashqi va ichki omillar tizimiga ega va ular yordamida determinasiyalangan;

uchinchidan, shaxsning bazaviy xususiyatlari rivojlanishi uning sotsial intellektining integrativ rivojlanishi bilan bog‘liq.

to‘rtinchidan, sotsial intellekt ijtimoiy voqelikni anglash vositasi, ijtimoiy kompetentlik esa, bu anglashning mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abulkhanova-Slavskaya, K.A., Ananov, B.G., Andreeva, G.M., Ansiferova, L.I. "Psixologiya asoslari", Moskva.
2. Gilford, D.J. "Structure of Intellect Model", New York.
3. Drujinin, V.N. "Sotsial Intellekt va Uning O‘rganish Metodikasi", Moskva.
4. Shamionov, R.M. "Ijtimoiy Psixologik Moslashuv", Moskva.
5. Xolodnaya, M.A. "Kognitiv Kompetentlik va Shaxs Kamoloti", Moskva.
6. Sternberg, R. "Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence

Determine Success in Life".

7. Ushakov, D.V. "Intellekt Tahlili", Moskva.